

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

¹Kate Kristine Klier D. Tejada
²Kate Jewel R. Mangaring

Student
Mindoro State University
Oriental Mindoro, Region IV-B, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20116319

Pagmamahal sa isang Ama

Ama ang haligi ng tahanan
Takbuhan at sandigan
Laging malakas; walang kahinaan
Kaya't ang desisyon laging maaasahan

Sa problema o ano pa man
Ang ama ay laging maaasahan
Dagdag kasiyahan sa ating tahana
Kaya ang aking pagmamahal sadyang umaapaw

Ang ama ang bumubuo sa ating pagkatao
Kaya't pinagmamalaki ko ng may taas noo
Handa kong iharap sa kahit kanino
Maging sa pag akyat ko sa entablado

Kagi sya sa trabaho para sa kinabukasan ko
Upang ako'y mapag-aral at maibigay ang gusto
Kaya't sa pag- aaral ako'y pursigido
Dahil ito ang pinaka maganda kong aginaldo

"Kamusta ako, kamusta pag- aaral ko'
Mga katanungan na sa totoo lang; ay akin ng saulado
Ngunit hindi ako nagsasawa sa pagsagot
Ng ok naman po ako

Sa tuwing ako'y may karamdaman
Ikaw ang unang karamay
Iyong pag- aalaga ay walang paglagyan
Saydang ramdam ko ang iyong pagmamahal

Laging kami ang inaalala mo
Ang inuuna at minamahal mo
Kaya't ang tanong ko
Inaalagaan mo po ba ang sarili mo?

Kaya naman alo akong pursigido
Pag-aaral ay piangbubuti ko
Upang sa pag nakatapos ako,
Ako naman ang bahala sa inyo.